

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18033855>
УДК 070:94 «1941/1945»(470.332)

✉ *М. Л. Рогацкина*

Газета «Рабочий путь» («Малютка») 1942–1943 гг.: история, структура и содержание

Рогацкина Марина Леонидовна,
кандидат филологических наук, доцент, Смоленский государственный университет, кафедра литературы и журналистики, доцент (Смоленск, Россия)

AuthorID: 110563

Email: marina.lk.00@mail.ru

Аннотация. В период Великой отечественной войны Смоленск оказался в оккупации с 15 июля 1941 г. по 25 сентября 1943 г. Несмотря ни на что, на протяжении 1941–1943 гг. областная смоленская газета «Рабочий путь», а также «Рабочий путь» («Малютка», специальный выпуск для жителей районов Смоленской области, временно подпавших под иго немецко-фашистских захватчиков), продолжали выходить. В архиве смоленского краеведа-историка Леонида Васильевича Котова сохранился комплект номеров этого специального выпуска газеты. В статье рассказывается история возникновения газеты «Малютка», о тех, кто ее создавал, как газета доставлялась на оккупированную территорию Смоленской области. Также рассматривается ее структура и содержание.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, оккупация, Смоленск, журналистика, личный архив, Л.В. Котов, газета «Рабочий путь» («Малютка»).

Для цитирования: Рогацкина, М. Л. Газета «Рабочий путь» («Малютка») 1942–1943 гг.: история, структура и содержание / М. Л. Рогацкина // Библиотечно-информационный дискурс. – 2025. – Т. 5, No 1–2. – С. 27–36. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033855>

Статья поступила: 25.08.2025

Статья принята в печать: 24.12.2025

Статья опубликована: 29.12.2025

✉ **Marina L. Rogatskina**

The newspaper «Rabochiy Put» [«The Working Path»] («Malyutka» [«The Baby»]), 1942–1943: history, structure, and content

Marina L. Rogatskina

*PhD in Philological Sciences, associate professor,
Smolensk State University, Department of Literature
and Journalism, associate professor (Smolensk, Russia)*

AuthorID: 110563

Email: marina.lk.00@mail.ru

Abstract. Smolensk remained occupied between July 15, 1941, and September 25, 1943, during the Great Patriotic War. Despite all hardships, throughout 1941–1943 the Smolensk regional newspaper «Rabochiy Put» [«The Working Path»] and its special issue «Malyutka» [«The Baby»], for residents of districts of the Smolensk region temporarily subjected to German Fascist occupation, kept appearing in print. A complete set of issues of this special edition of the newspaper has been preserved in the archive of Smolensk local historian Leonid Vasilievich Kotov. The article recounts the history of the origin of the newspaper «Malyutka» those who created it, and how the newspaper was delivered to the occupied territory of the Smolensk region. It also examines its structure and content.

Keywords: Great Patriotic War, occupation, Smolensk, journalism, personal archive, L.V. Kotov, newspaper «Rabochiy Put» («Malyutka»).

For citation: Rogatskina M. L. The newspaper «Rabochiy Put» [«The Working Path»] («Malyutka» [«The Baby»]), 1942–1943: history, structure, and content. *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2025, vol. 5, no. 1–2, pp. 27–36 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18033855>

The article was received: 13.08.2025

The article was accepted for publication: 24.12.2025

Article published: 29.12.2025

Введение

Великая Отечественная война определила специфику средств массовой информации, разделив советскую журналистику на гражданскую и военную. С одной стороны, продолжают регулярно выходить центральные общеполитические газеты («Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Труд» и др.), республиканские, краевые и областные газеты. С другой стороны, создаётся военная пресса, что отражается в документах (директивы государственных и военно-политических органов: «О мобилизации журналистских кадров в военную печать», «Об организации партийно-политической работы в условиях

войны», «О работе военных корреспондентов на фронте» [1].

В структуре военной журналистики выделяются два направления: фронтовая журналистика и журналистика для оккупированных территорий.

Перед фронтовыми средствами массовой информации стояли следующие цели:

- создание на фронте массовой солдатской печати, широкая сеть которой позволила бы осуществить влияние на каждого воина;
- пополнение фронтовой прессы журналистскими кадрами.

Средства массовой информации для оккупированных территорий состояли из изданий, предназначенных для мирного населения, партизан, к ним относятся и подпольные издания, а также печать (листовки, газеты), предназначенная для врага.

К фронтовой печати тесно примыкает подпольная и партизанская пресса. В период оккупации на Смоленщине существовало подпольное и партизанское движение, которое имело развитую сеть СМИ. К 1943 г. в тылу врага действовали 24 портативные типографии, в которых печатались партизанские газеты и газеты подпольных райкомов партии. Набирались номера этих газет нередко в землянках при свете лучины. Распространители газет, которыми чаще всего были партизанские связные, прятали их за пазухой, за голенищем сапога или подкладкой шапки [2].

Подпольные газеты периода Великой Отечественной войны имели чёткую структуру: сочетание сообщений общего характера (лозунги, призывы, обращения, речи руководителей государства, документы, как внутригосударственного уровня, так и международного, указы, постановления) с конкретными примерами из жизни людей на фронте, в тылу.

На протяжении всего времени оккупации на Смоленщине продолжала выходить газета Смоленского обкома ВКП (б) и облисполкома «Рабочий путь», которая издавалась с марта 1917 г. и изначально называлась «Известия Смоленского Совета рабочих и солдатских депутатов». Газета «Рабочий путь» продолжает существовать и в настоящее время.

Формирование редакции газеты в 1942 г. в воспоминаниях ее сотрудников

Довоенный и военный архив газеты не сохранился. Николай Григорьевич Печуров, заведующий издательством до войны и в первые годы после войны, отмечал, что весь архив был сожжен, чтобы не достался оккупантам [3].

До сих пор остается много белых пятен в истории газеты «Рабочий путь», в данном случае, периода оккупации Смоленска. Редколлегия газеты была эвакуирована с началом оккупации Смоленска 15 июля 1941 г. До сих пор не ясны места, маршруты эвакуации редакции, также неточно указывается, кто был редактором в военные годы. Проблемой является и то, что исследователи часто путают

две газеты, которые выходили в этот период параллельно: областная газета «Рабочий путь» и «Рабочий путь»-газета-листовка меньшего формата, которая появилась только 16 мая 1942 г., когда редакция находилась в Москве.

Газету-листовку «Рабочий путь» работники ее редакции переправляли на самолетах на оккупированную территорию. Позднее газету-листовку выпускали в г. Кондрово куда, после его освобождения от немецких оккупантов 19 января 1942 г., переместилась редакция. Последний, 71-й номер газеты, был выпущен 22 сентября 1943 г. именно в г. Кондрово, а 25 сентября 1943 г. был освобожден Смоленск.

История возникновения замысла этой газеты-листовки стала известна, прежде всего, благодаря воспоминаниям 1946 г., принадлежащим членам редакции газеты: Н.Г. Антонову, А.Т. Трофимовой, А.Г. Савченкову, Г.М. Лотовкину, а также работникам типографии: А.Д. Синецкой, директору издательства Н.Г. Печурову [3, л. 135]. Известно, что путь смоленской газеты при эвакуации закончился в Можайске. Н.Г. Печуров отмечает, что здесь организация была ликвидирована, все сотрудники получили документы и распоряжение эвакуироваться в глубокий тыл страны. Однако в конце декабря 1941 – начале января 1942 г. сотрудники газеты получили вызовы ЦК ВКП(б) с требованием явиться в Москву.

Было принято решение о возобновлении выпуска смоленской газеты «Рабочий путь» после более чем трехмесячного перерыва. Печаталась газета в издательстве «Московский большевик» (так в 1941–1945 гг. называлось издательство «Московский рабочий»).

В состав редакции вошел Александр Павлович Ряшин, в 1938 г. он был вторым секретарем Смоленского обкома ВКП (б). В июле–августе 1941 г. А.П. Ряшин выполнял особые поручения Смоленского обкома ВКП(б) и Политуправления Западного фронта в Смоленской области [4].

Н.Г. Антонов, смоленский журналист, писатель [5], в своих воспоминаниях перечисляет сотрудников редакции в Москве: Власов, Шевцов, Федоров. К ним присоединяется приехавший позже фотокорреспондент Г.М. Лотовкин [3]. В своих воспоминаниях Г.М. Лотовкин замечает, что заместителем редактора газеты является С.В. Власов, ответственным секретарем редакции назначен Н.Г. Антонов, а редактором – А.П. Ряшин [3, л. 134].

Формирование редакции газеты «Рабочий путь» описано в воспоминаниях Н.Г. Печурова. Он отмечает, что к

моменту его приезда в составе редакции было два сотрудника: А.П.Ряшин и С.В.Власов. Ничего не было: ни денег, ни бумаги. Но, по словам Н.Г.Печкурова, А.П.Ряшин упорно настаивал на том, что газета должна быть, а он будет ее редактировать [3, л. 59]. Н.Г.Печкуров восстановил текущий счет изательства в банке, получил деньги, одолжил бумагу. Кроме газеты, ее редакция выпускала листовки, обращения, постановления.

Кроме того, было принято решение издавать еще одну газету: «Рабочий путь. Орган Смоленского Обкома ВКП(б) и Облсполкома. Специальный выпуск для жителей районов Смоленской области, временно оккупированных немецко-фашистскими войсками». Коротко ее называли «Малюткой» (газета выходила в уменьшенном формате). Сначала «Малютка» выпускалась тиражом 150 тыс. экз., а когда была установлена прочная связь с партизанскими базами, ее тираж уменьшился до 30 тыс. экз. В зимние месяцы «Малютка», отпечатанная обычной черной краской, имела еще на полях жирную красную черту (рисунок 1). Это делалось для того, чтобы листовки не терялись на снегу, были заметны.

Рисунок 1 – Первая полоса газеты «Рабочий путь» («Малютка») от 14 января 1943 г. (№ 3) с красной полосой на полях

Figure 1. – Front page of the newspaper «Rabochiy Put» («Malyutka») of January 14, 1943 (No. 3), with a red stripe in the margins

Ответственный секретарь редакции газеты в 1942–1943 гг. Н.Г. Антонов отмечает, что выпуск «Малютки» был вызван необходимостью «дать партизанским районам наиболее компактную газету, которая освещала важнейшие моменты, связанные с Отечественной войной». Она должна была быть очень маленькой, чтобы ее удобно было прятать. Мемуарист пишет, что ему известен такой факт – немцы, обнаружив площадь с разбросанными экземплярами «Малютки» и зная, что население подберет эту газету, заминировали площадь, где она была сброшена. Партизаны обнаружили это и разминировали поле. Если фашисты находили у человека эту газету, расстреливали тут же [3, л. 59].

Распространение газеты «Рабочий путь» («Малютка») на оккупированной территории

«Малютку», изданную сначала в Москве, затем в г. Кондрове, распространяли на оккупированной территории. Н.Г.Печкуров вспоминает, что экспедирование газеты и листовок было трудным. В этом ему очень помогал А.П.Ряшин, «вплоть до черной работы» [6].

Так Н.Г.Антонов пишет: «Мы сами эту газету не переправляли через линию фронта, Печкуров доставал самолеты, связывался с летными частями. Обычно это была не одна часть, а в период войны они меняли свое назначение, поэтому газеты приходилось отвозить на различные аэродромы. Работа эта чрезвычайно кропотливая, очень напряженная, ибо тотчас же по выходе «Малютки» нужно было ее быстро переправить через линию фронта. Этим делом занимался тов. Печкуров» [3].

Н.Г.Антонов пишет также и о корреспондентах газеты. Он отмечает, что после освобождения того или иного района сотрудник газеты выезжал туда, «присылал рассказы смолян, испытавших немецкую неволю», они публиковались. Например, рассказы смолян, которые были обречены на сожжение, находились в горящих избах и случайно спаслись, оказавшись под грудой тел» [3]. Также материалы для газеты давали руководители партизанских отрядов, были и специальные корреспонденты в партизанских отрядах. Материалы в газете не подписывались, авторы оставались анонимны, не указывался также адрес редакции.

Первый номер газеты «Рабочий путь» («Малютка») вышел 16 мая 1942 г. Через несколько дней тираж газеты был доставлен на самолётах за линию фронта. Газета выходила

регулярно, раз в неделю. Всего был выпущен 71 номер. Большую роль в распространении газеты играли партизаны. Например, активными распространителями были партизаны Н. Шараев, А. Акимочкин, А. Казаков, М. Волков, Н. Силкин и сотни других. Она пользовалась большой популярностью. Отдельные её номера попадали на Брянщину и в Беларусь.

В архиве смоленского краеведа-историка Леонида Васильевича Котова сохранился комплект номеров этого специального выпуска газеты [7].

Структура и содержание газеты «Рабочий путь» («Малютка»)

Над заголовком газеты располагался призыв: «Смерть немецким оккупантам!».

В левом углу газеты на уровне заголовка указывалось: «Специальный выпуск для жителей районов Смоленской области, временно подпавших под иго немецко-фашистских захватчиков». Одно только слово «временно» в подзаголовке газеты обладало огромной силой убеждения и поддержки советских людей, оказавшихся в условиях оккупации.

В правом углу в области заголовка было помещено обращение «Советские граждане! Прочитав эту листовку, передайте её своим соседям, родным, друзьям!» (рисунок 2).

Рисунок 2. – Оформление заголовка газеты «Рабочий путь» («Малютка»)

Figure 2. – The layout of the newspaper heading «Rabochiy Put» («Malyutka»)

Ответственным редактором «Малютки» на протяжении всего её существования являлся А.П. Ряшин.

Формат газеты был немного меньше современного формата А4, выходила она сначала на 2-х полосах (с №1 от 16 мая 1942 г. по №25 от 31 октября 1942 г.).

За период существования «Рабочего пути» («Малютки») как специального выпуска для жителей

оккупированной территории вышло только два номера газеты в полном формате на четырёх полосах: №6 (16 июня 1942 г.) и №20 (53) (вторник, 18 мая 1943 г.).

Номер газеты от 16 июня 1942 г. (№ 6) был посвящён визиту В.М. Молотова (народного комиссара иностранных дел СССР) в Лондон и Вашингтон, в связи с подписанием договора между СССР, Великобританией и США «о союзе в войне против гитлеровской Германии и её сообщников в Европе, и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны».

В номере от 18 мая 1943 г. (№ 20) центральное место занимает «Нота народного комиссара иностранных дел тов. В.М. Молотова «О массовом насильственном уводе в немецко-фашистское рабство мирных советских граждан и об ответственности за это преступление германских властей и частных лиц, эксплуатирующих подневольный труд советских граждан в Германии».

Номер газеты от 25 июня 1942 г. (№7) вышел в формате немного меньшем современного формата А4, но на четырёх полосах. Здесь центральное место занимают следующие материалы: «Политические и военные итоги года Отечественной войны»; доклад В.М. Молотова; «Информационное сообщение о заседании Верховного Совета Союза ССР».

В таком же объёме вышел и №23 (суббота, 17 октября 1942 г.). Две полосы здесь занимает «Заявление Советского правительства об ответственности гитлеровских захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые ими в оккупированных странах Европы».

С №26 (от 7 ноября 1942 г.) газета стала выходить на 4 полосах, форматом чуть меньшем, чем современный формат А4.

Большое значение для структуры газеты имели заголовки лозунгового типа, печатавшиеся крупным шрифтом, например, «Не жалеть патронов против угнетателей нашей Родины!» (№1, суббота, 16 мая 1942 г.); «Партизаны и партизанки! Бейте врага без промаха!» (№2, четверг, 21 мая 1942 г.); «Шире раздуть пламя партизанской борьбы в тылу врага!» (№16 (49), четверг, 15 апреля 1943 г.); «Громите вражеские коммуникации!» (№18 (51), вторник, 4 мая 1943 г.).

Лозунговый характер носят и заголовки статей, например, «Разоблачайте ложь немецкой пропаганды!» (№13, четверг, 6 августа 1942 г.); «Бей

рабовладельцев!» (№19, четверг, 17 сентября 1942 г.), «Огради ребёнка от немца!» (№20, четверг, 24 сентября 1942 г.) и т.п.

На первой полосе всех выпусков газеты с одной стороны располагались правительственные обращения, речи членов правительства (например, И.В. Сталина, В.М. Молотова), указы, постановления. Например, №26 (суббота 7 ноября 1942 г.) был праздничным. Он начинается лозунгом «Да здравствует 25-я годовщина Великой Октябрьской революции!» На первой полосе даны портреты Ленина и Сталина. На третьей полосе помещён указ «Об образовании чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР».

В №27 (12 ноября 1942 г.) приводится доклад председателя государственного комитета обороны И.В. Сталина (4 полосы), в №28 (19 ноября 1942 г.) – приказ народного комиссара обороны, а также ответы тов. И.В. Сталина на вопросы корреспондента американского агентства Ассошиэйтед ПРЕСС. В ряде номеров даётся материал, напоминающий о том, что Сталин думает о смолянах, например, «Сталинская забота о трудящихся Смоленщины» (№16 (49), 15 апреля 1943 г.).

С обратной стороны в газете помещаются сведения о ходе войны на территории всего Советского Союза, материалы, задающие общую тему номера. Например, первая полоса №10 (четверг, 16 июля 1942 г.) начинается лозунгом: «Беритесь за оружие, молодые патриотки!». Затем идёт статья в форме открытого письма-обращения («К девушкам Смоленщины» (Письмо девушек-партизанок отрядов «Бати»)). Данная тема разворачивается в ряде статей, в которых рассказывается об успехах партизан: «Смелый налёт», «Разгром, фашистских гарнизонов», «Уничтожили свыше 1000 гитлеровцев», «Подвиг партизана пулемётчика».

На второй, а позже третьей и четвёртой полосах ведутся рубрики: «На фронтах Отечественной войны», «В освобождённых районах Смоленщины», «По стране Советов» (варианты – «По великой стране Советов», «По Советскому Союзу»), «За рубежом».

Материалом рубрики «На фронтах Отечественной войны» были сводки Совинформбюро. В рубрике «В

освобождённых районах Смоленщины» (вариант – Смоленского края) подчёркивалось быстрое восстановление нормальной жизни людей, возвращение к труду на свободных территориях, например, «Заготовка топлива», «Овощи для Красной Армии», «Сверхплана» (№20, четверг, 24 сентября 1942 г.); «Новые школы ФЗО», «Детские дома и дома ребёнка», «Восстановили 38 школ»; «Гастроли Смоленского драматического театра в Муроме (пьеса лауреата сталинской премии Л. Леонова «Нашествие»)» (№37 (70), среда, 15 сентября 1943 г.). В рубрике «По стране Советов» сообщалось о трудовых успехах в разных областях, во всех советских республиках.

В рубрике «За рубежом» сообщалось о борьбе народов в других странах с фашистами и их союзниками, например, «Греческие партизаны» (№26 (59), вторник, 29 июня 1943 г.); «Успешные операции союзников на Средиземном море» (№24 (57), вторник 15 июня 1943 г.); о волнениях в Германии, например, «Столкновения между рабочими и полицией в Берлине» (№31, четверг, 10 декабря 1942 г.); «Бунты среди гитлеровских моряков» (№26 (59), вторник, 29 июня 1943 г.).

Постоянным, с течением времени, становится опровержение немецких сводок, например: «Ещё одна фальшивка гитлеровского командования» (№8, четверг, 2 июля 1943 г.), а также развенчивание «нового земельного порядка». На первой полосе №14 (четверг, 13 августа 1942 г.) дан лозунг «Гитлеровцы воскрешают крепостное право. Везде и всюду уничтожайте немецко-фашистских оккупантов!». Затем идут заметки «Немцы несут крестьянам кабалу», «Немецкий граф на русской земле», «Помещики на Смоленщине», в которых рассказывается о том, что Гитлер раздаёт советские земли немцам, которые превращают людей в рабов.

Все материалы газеты были направлены на поддержание силы духа и патриотизма жителей Смоленщины. Так, в №18 (51) (вторник, 4 мая, 1943 г.) было опубликовано «Воззвание Кутузова к смолянам». В №16 (четверг, 27 августа 1942 г.) появляется заметка-обращение одного из самых авторитетных советских журналистов Ильи Эренбурга «Партизанам Смоленщины». Ниже приведен текст этого обращения.

«Прошлым летом немцы называли войну против наших партизан «лейнкриг» – «маленькой войной». Теперь они пишут: «Партизаны – это исчадие ада, бич германской

армии». От маленькой войны у немцев большущий страх.

Немцы захватили обширные советские области. Они хотели бы на нашей земле жить да поживать, добро наживать. Но земля не любит чужеземных господ. Земля мстит. Она может быть ласковой, плодоносной, цветущей. Она может стать землёй мщения, засадой, капканом, могилой. Никогда не будет русская земля садом для немецких ефрейторов! Из-под земли встают герои-партизаны: они истребляют окаянную немчуру.

Любит Россия бойца-красноармейца, улыбается она танкисту, машет рукой соколу-лётчику, ласково смотрит на меткого артиллериста, любит конником. Но нет теперь у России такого друга, как герой-партизан. Все старики нашей страны говорят: «молодцы партизаны». Все дети нашей страны щебечут: «хочу быть партизаном». Все девушки нашей страны нежно думают о партизанах.

Как длинная змея, ползает немец. Его жало теперь в донской степи, его хвост в лесах Западной Белоруссии. Каждый день и каждую ночь в змею впивается железо. Нет змее покоя, нет и не будет. У бойцов, которые теперь дерутся в южных степях, есть верные товарищи: партизаны Смоленщины. Эти не подведут. Если фрица стукнут под Вязьмой, фриц не пойдёт до Сталинграда. Если эшелон немцев взлетит в воздух у Смоленска, не узнает горькой судьбы ещё одна донская станица.

Мы глядим на Запад: Запад в огне. Вот наши родные партизаны – партизаны Смоленщины. Дальше – польские партизаны. Ещё дальше, за проклятым логовом немецкого зверя – французские партизаны, на узких улицах Парижа они бьют по ночам немецкого зверя. Ещё дальше?... Там уже готовятся к переброске на континент английские и американские дивизии. Скоро начнётся облава на зверя, и тогда-то выйдут из лесов партизаны, войдут в освобождённые города.

Осталось немного ждать. Ждать и бить немца. Нельзя ему дать передышки. На Дону бойцы отбивают его атаки. В лесах Смоленщины партизаны громят его тыл. В хвост и в гриву, друзья! Паршивый барончик Розенберг уверяет, что ему выносили в Смоленщине хлеб и соль. За хлеб он принял, видно, свинец, а за соль – гранаты. Можно дать немцу и бутылочку с горючим – на танк литровки не пожалеем. Вставай на немца, русская земля! Пусть и деревья их колют. Пусть и камни их кусают.

Друзья, доблестные партизаны Смоленщины, на вас

надеждой смотрит наша родина. На вас с упованием смотрит весь мир. О вас рассказывают прекрасные истории, о вас пишут стихи. Близок день, когда на параде победы вы пройдёте впереди всех по Красной площади. Нет поста опаснее вашего. Нет и судьбы выше. Красная Армия – это мозг, это руки, это хребет нашего народа: его сила и воля. А вы – народная совесть, возмущённая, разгневанная, прекрасная советь великого народа. Враг разорил вашу родину, как улей. В ваших руках, партизаны, пчелы мщения, железные пчелы. Честь вам и слава!».

Тексты публикаций газеты «Рабочий путь» («Малютка»)

Параллельно материалам, отражающих жизнь на свободных или освобождённых территориях страны, ход военных действий партизан и Красной Армии на фронтах, борьбе с фашизмом за рубежом, в газете помещались сведения о страшной жизни людей в оккупированных районах, комментировалась политика и планы фашистов в отношении советского народа.

Большое место здесь занимают конкретные истории, отражающие зверства фашистов в отношении местных жителей. В статьях, заметках называются конкретные места, время, имена и подробное описание жестокостей. Публикуются письма, записки людей, ставших свидетелями зверств фашистов, или самих жертв.

«Рабочий путь» № 11, четверг, 23 июля 1942 года

Кровавое злодеяние фашистов в деревне Марково.

Из Духовщинского района нам сообщают.

22 мая немецко-фашистские стервятники ворвались в деревню Марково и учинили над его населением жуткую расправу. Двух девушек – беженок Марию и Татьяну связали вместе спиной к спине, облили бензином и подожгли. Долго кричали несчастные жертвы, преданные мучительной смерти.

70-летнего Петра Буренкова немцы облили бензином и сожгли.

В поисках новой «потехи» изверги схватили 60-летнего Е. Нестерова, поставили у озера и начали стрелять как по мишени. Когда Нестеров упал, в него все еще продолжали стрелять. Двух девушек мерзавцы изнасиловали. От рук бандитов погибло до 12 человек.

Лейтмотивом публикаций становится тема мести, призыв к уничтожению фашистов каждым человеком. Мотив «убей его» вводится в № 9 (четверг, 9 июля 1942 г) в

заметке-призыве. Приводим текст:

«Убей врага!»

Кровожадный немецко-фашистский зверь не оставил своих планов поработить великий русский народ и другие братские народы нашей страны. Он бросает в бой тысячи танков и самолётов. Он пытается расширить занятую им территорию. На оккупированной немцами советской земле гитлеровские шакалы бесчеловечно расправляются с мирными жителями.

Вопли и стенания стоят над городами и сёлами Смоленщины, опоганенными немецким сапогом. Рекой льётся человеческая кровь. Вы видите эту кровь, дорогие товарищи, советские люди, находящиеся в тылу врага. Это кровь наших с вами матерей и отцов, братьев и сестёр, наших с вами детей. Слезы навёртываются у вас на глазах. Высушите их! Сейчас не время слёз – сейчас время мести, мести суровой, незнающей пощады врагу.

Ненавистью к фашистским извергам пылают сердца советских патриотов. Это хорошая, святая ненависть, она вызвана любовью к своей отчизне, к своему народу.

Ты ненавидишь врага – ты должен ему мстить.

Беритесь за оружие – стар и млад! Подстерегайте врага, убивайте его.

Никакой пощады немецким оккупантам! Кровь за кровь, смерть за смерть!

Затем данный мотив реализуется в ряде публикаций с таким же названием («Убей его!», «Убей немца»). В №11 (четверг, 23 июля 1942 г.) он развёрнут в стихотворении Константина Симонова «Убей его!» (это первое опубликованное в газете стихотворение).

Приводим текст еще одной заметки.

«Рабочий путь» №31. Четверг, 10 декабря 1942 г.

«Убей немца!»

Это произошло 24 октября нынешнего года в 12 часов дня.

В деревню Скопки Духовщинского района прибыл немецкий карательный отряд. Немцы согнали 70 детей, стариков и женщин в несколько домов и подожгли. Тех, кто пытался спастись, расстреливали из автоматов.

17-летняя крестьянка Анастасия Гвардейцева, пытавшаяся бежать, была ранена. Гитлеровские мерзавцы надругались над ней, потом отрезали груди и застрелили.

Через 4 часа та же гитлеровская банда головорезов появилась в деревне Головицы и здесь учинила кровавую

расправу над мирными жителями.

Крестьянку Марию Заболотную немцы подвергли нечеловеческим пыткам. Они застрелили на ее руках двухлетнего ребенка, четырехлетнему ребенку отрубили голову, а шестилетнего разорвали пополам. Затем они застрелили мать.

Пятерых детей семьи Денисенковой фашисты бросили живыми в горящий дом.

Всего в Головицах фашисты убили 95 мирных жителей.

Истреблять немецких оккупантов – вот один вывод, который должен для себя сделать каждый русский человек. Убей немца! Если ты этого не сделаешь, то немец убьет тебя.

Убей немца!

В газете № 21 (54) от 25 мая 1943 г. в газете было опубликовано письмо детей-сирот деревни Гласницы, Смоленской области к бойцам-фронтовикам. Ниже приводится фрагмент этого письма.

Из письма детей-сирот деревни Гласницы, Смоленской области, к бойцам-фронтовикам.

Немцы выгнали на улицу наших родных. Им объявили, что нужно идти на дорогу расчищать снег. Немецкие солдаты запретили что-либо брать из вещей или еды. Матери оставили нас. Мать Коли, чья недоброе, умоляла на коленях немецкого унтер-офицера позволить ей взять с собой девочку двух месяцев от роду. Немец избил её и раздетой вытолкнул на улицу. Так без одежды погнали её в мороз. Она успела только крикнуть: «Коленька, прощай!»

Наша соседка, тётя Настя, убежавшая из немецкого плена, рассказала, что по дороге унтер-офицер пристрелил Колину маму. Его маленькая сестрёнка умерла от голода.

Когда вводили мать Коли, его брат Юра поднял с пола пустую обойму от винтовки. Это увидел немецкий унтер-офицер. Немец схватил Юру, вытолкнул за дверь и поволок на огород. Он приказал ему стать под дерево, затем снял с ремешка гранату и бросил под ноги Юре. Граната разорвалась. Немец повернулся к нам и начал вынимать из-за пояса другую гранату. Мы убежали. Как только немец ушёл, мы снова побежали на огород. Здесь мы нашли изуродованное тело Юры.

Боец, убей немца, чтобы он больше не пришёл к нам! Отомсти за наших матерей, убей немца, чтобы твои дети имели отца и мать, верни наших родных, угнанных в немецкий плен.

В выпусках газеты значительное место также занимают

заметки, посвящённые подвигам, храбрости отдельных людей как партизан, так и мирных жителей, например, «Отважный партизан» (№17 (50), пятница, 23 апреля, 1943 г.), «Подвиг колхозницы Ольги Филипповны Пискаревой» (№35 (68), среда 1 сентября 1943 г.).

Нередко помещаются письма фашистских солдат и офицеров, например, в №13 (четверг, 6 августа 1942 г.) вторая полоса начинается лозунгом «Смерть и рабство несут гитлеровцы нашему народу. Поднимайтесь на борьбу против немецких поработителей!», затем идут заметки «Смерть рабовладельцам!», «Рынок невольников», рубрика завершается заметкой «Отомстим», в которой рассказывается о том, как фашисты расстреляли и повесили около 400 жителей Касплянского района.

Смерть рабовладельцам!

Прочтите эти письма, товарищи! Они найдены в карманах убитых немцев. Эти документы потрясут своим цинизмом. В них вы увидите страшную судьбу советских людей, насильно увезённых в фашистскую Германию.

Вот эти письма:

«Кто бы подумал, Вилли, что такое животное, наша украинка, умеет прекрасно шить. Это очень приятно. Да и француз наш, как ты сам понимаешь, без дела не сидит. Вчера он подбил подметки к моим и папиным ботинкам, а сегодня починил лестницу. Папа говорит, что их нужно почаще наказывать, иначе будут лениться...»

Так пишет невеста унтер-офицера Вилли Менцель – Рут Кречмер из Бейтана.

Рынок невольников

<...> Вот письмо, найденное у убитого под Ленинградом обер-ефрейтора 405-го пехотного полка 121 дивизии Рудольфа Ламмерсмайера. Это письмо написано его матерью из местечка Лютте близ Эйнкернкрута:

«... Вчера днём к нам прибежала Анна Лиза Ростерт. Она была сильно озлоблена. У них в свинарнике повесилась русская девка... Наши работницы-польки говорили, что фрау Ростерт все била и ругала русскую. Она прибыла сюда в апреле и всё время ходила в слезах. Покончила с собой, вероятно, в минуту отчаяния. Мы успокаивали фрау Ростерт. МОЖНО ВЕДЬ ЗА НЕДОРОГУЮ ЦЕНУ ПРИОБРЕСТИ НОВУЮ РУССКУЮ РАБОТНИЦУ».

Не нужно слов! Шапки долой перед трупом русской девушки, которая предпочла смерть рабству у немцев. Благословим бойца, сразившего святой пулей немецкого

негодяя!

Будем мстить проклятым душегубам, будем убивать без пощады и милосердия немецких извергов, вторгшихся на нашу землю, чтобы поработить советский народ.

Николай Тихонов.

Во многих номерах помещаются фотографии. На первых полосах большие портреты Сталина, Молотова, иногда сюжетные фотографии, например, сцена допроса немецкого генерал-фельдмаршала Паулюса (№7 (40), четверг, 11 февраля 1943 г.). Указы об утверждении наград сопровождаются их фотографиями, также публикуются фотографии бойцов.

В №23 (суббота, 17 октября 1942 г.) помещён фоторепортаж «Следы зверя», включённые в него фотографии были сделаны фашистским офицером. Публикуются и страшные фотографии: «Внуки семидесятилетнего И.А.Артемьева у трупа деда, расстрелянного немцами за попытку потушить пожар дома, в котором находилось 17 жителей деревни». (№16 (49), четверг, 15 апреля 1943 г.).

На 3–4 полосах помещаются плакаты, в том числе сатирические. В газете почти не публикуются стихотворения. За все время издания «Малютки» было опубликовано всего четыре поэтических произведения. Первым стало стихотворение К. Симонова «Убей его!». Затем появляются два стихотворения Н. Рыленкова «Письмо на Смоленщину» (№12 (45) 1943) и «Партизанская песня» №13 (46) 1943). Последнее стихотворение (М. Левашова «Из цикла стихов “Смоленские партизаны”») было опубликовано в №24 (57) (15 июня 1943 г.).

Заключение

В годы Великой Отечественной войны советское государство непосредственно столкнулось с мощной, отлаженной и боеспособной пропагандистской машиной фашистской Германии. Уже в 1941 г. нацисты создали огромный разветвленный аппарат агитационной работы на оккупированных территориях. Однако советская пропаганда успешно противостояла немецкой. Перед советской прессой были поставлены новые задачи, которые потребовали перестройки ее работы, реорганизации ее структуры, строгого подчинения требованиям военного времени.

В годы Великой Отечественной войны советская журналистика имела чёткую структуру. С одной стороны, все было направлено на поддержание силы духа и патриотизма.

С другой стороны, лейтмотивом стала тема мести, призыв к уничтожению врага, формирование ненависти к врагу.

Ярким примером такого типа издания является специальный выпуск газеты Смоленского обкома ВКП (б) и облисполкома «Рабочий путь» («Малютка»), издававшийся в 1942–1943 гг. (до освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков), сыгравший важную роль в деле организации отпора врагу на Смоленщине. Газета не только информировала население, но и поддерживала его моральный дух во время войны.

Уже само появление газеты внушало населению оккупированных территорий понимание того, что люди не забыты, что страна живёт и действует, зарождалась и крепла вера в неизбежную победу. «Малютка» успешно противостояла немецким пропагандистским изданиям того времени, распространявшимся немцами на Смоленщине, «Новый путь», «Новое время», «Голос народа», «Колокол», которые восхваляли захватчиков, новую власть и пытались дезориентировать население.

Маленькая газета, информируя население о событиях на фронтах Отечественной войны и на оккупированной территории Смоленщины, опровергала фашистскую ложь. Силой слов правды она воевала с оккупантами.

Специальный выпуск газеты Смоленского обкома ВКП (б) и облисполкома «Рабочий путь» («Малютка»), издававшийся в период оккупации Смоленщины в 1942–1943 гг., как и другие прифронтовые, подпольные и партизанские издания, выходившие в годы Великой Отечественной войны, является героической летописью боевых дел советского народа, свидетелем его мужества и отваги в партизанской и подпольной борьбе. Их вклад в общее дело Победы над фашистской Германией огромен.

Список использованных источников

1. Овсепян, Р. П. В лабиринтах истории отечественной журналистики. Век XX / Р. П. Овсепян. – М.: РИП-холдинг, 2001. – 315 с.
2. Котов, Л. В. Огненные строки / Л. В. Котов // Рабочий путь. – 1962. – 5 мая.
3. Западный штаб партизанского движения (ЗПШД). Особый сектор. Стенограмма воспоминаний работников печати Трофимовой, Антонова и др. Секретаря Облисполкома Луппова о работе в период Великой Отечественной войны // Государственный архив Смоленской области (ГАСО). – Ф. 8. Оп. 8. Ед. хр. 193.
4. Рогацкина, М. Л. Александр Павлович Ряшин / М. Л. Рогацкина // Газета «Рабочий путь» («Малютка»): орган Смоленского обкома ВКП(б) и Облисполкома 1942–1943 : учеб. материалы к курсу «История отечественной журналистики» для студентов / М. Л. Рогацкина. Смоленск, 2021. – С. 15–18.
5. Рогацкина, М. Л. Воспоминания Николая Георгиевича Антонова 1946 года о перипетиях судьбы газеты «Рабочий путь» и ее сотрудников в период Великой Отечественной войны / М. Л. Рогацкина // Русская

- филология : учен. зап. Смолен. гос. ун-та : межвуз. сб. науч. ст. / Смолен. гос. ун-т. – Смоленск, 2023. – Вып. 23. – С. 186–196.
6. Рогацкина, М. Л. Газета «Рабочий путь» («Малютка»): орган Смоленского обкома ВКП(б) и Облисполкома 1942–1943 : учеб. материалы к курсу «История отечественной журналистики» для студентов / М. Л. Рогацкина. – Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2021. – 398 с.
 7. Газета «Рабочий путь», 1942–1943 гг. // Архив Л. В. Котова.

References

1. Ovspeyan R. P. *In the labyrinths of national journalism. The 20th century.* Moscow, RIP-Kholding Publ., 2001. 315 p. (in Russian).
2. Kotov L. V. Fiery lines. *Rabochiy Put* [«The Working Path»], 1962, May 5 (in Russian).
3. Western Headquarters of the Partisan Movement (ZPSHD). Special sector. Transcript of reminiscences of press workers Trofimova, Antonov and others of the Secretary of the Regional Executive Committee Luppov about his work during the Great Patriotic War. *State Archives of the Smolensk Region*, coll. 8, aids 8, item 193. (in Russian).
4. Rogatskina M. L. Alexander Pavlovich Ryashin. «*Rabochiy Put*» [«*The Working Path*»] («*Malyutka*» [«*The Baby*»]) newspaper: organ of the Smolensk Regional Committee of the All-Union Communist Party of Bolsheviks (b) and the Regional Executive Committee 1942–1943. Smolensk, 2021, pp. 15–18 (in Russian).
5. Rogatskina M. L. Memories of Nikolai Georgievich Antonov in 1946 about the peripetias of the fate of the newspaper 'Rabochiy Put' [«The Working Path»] and its employees during the Great Patriotic War. *Russkaya filologiya: uchenye zapiski Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta: mezhvuzovskii sbornik nauchnykh statei* [Russian philology: scientific notes of Smolensk State University: interuniversity collection of scientific articles]. Smolensk, 2023, iss. 23, pp. 186–196 (in Russian).
6. Rogatskina M. L. The newspaper «*Rabochiy Put*» [«*The Working Path*»] («*Malyutka*» [«*The Baby*»]): organ of the Smolensk Regional Committee of the All-Union Communist Party (Bolsheviks) and the Regional Executive Committee 1942–1943. Smolensk, Smolensk State University Publishing House, 2021. 398 p. (in Russian).
7. The newspaper «*Rabochiy Put*» [«*The Working Path*»], 1942–1943. *Archive of L. V. Kotov*. (in Russian).